

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

КУШБАКОВ Дилшод Мусурманкулович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954730>

АҚЛИ РАСОЛИК ВА НОРАСОЛИК ТУШУНЧАЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ МЕЗОНЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ақли расо ва норасолик тушунчалари, белгилари ҳамда уларнинг тиббий ва юридик мезонлари, олимларнинг бу борадаги фикр ва мулохазалари, шунингдек қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ақли расолик, ақли норасолик, тиббий мезонлар, юридик мезонлар, рухий ҳолатнинг бузилиши.

КУШБАКОВ Дилшод Мусурманкулович

Старший преподаватель кафедры Деятельности профилактики правонарушений доктор философии по юридическим наукам (PhD)

ПОНЯТИЕ И ВМЕНЯЕМОСТИ И НЕВМЕНЯЕМОСТИ, ИХ КРИТЕРИИ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы понятия «вменяемость» «невменяемость», их признаки, медицинские и юридические критерии их определения, мнения ученых и правоприменительная практика.

Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, медицинские критерии, юридические критерии, психические расстройства.

Kushbakov Dilshod Musurmankulovich

is a senior teacher of the Crime Prevention Chair of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in law

THE CONCEPT OF BOTH SANITY AND INSANITY, THEIR CRITERIA

ANNOTATION

The article analyzes the concepts of "sanity" "insanity", their signs, medical and legal criteria for their definition, the opinions of scientists and law enforcement practice.

Keywords: sanity, insanity, medical criteria, legal criteria, mental disorders.

Ақли расолик ёки норасоликни белгилаш масалалари нафақат жиноят ҳуқуқнинг, балки суд психиатриясининг ҳам асосий муаммоларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ақли расолик (норасолик) ҳақидаги таълимот жиноят ҳуқуқи, психология, психиатрия ва бошқа фанлар билан узвий боғлиқликда ўрганилиши ҳамда ривожлантирилиши мумкин. Шу жиҳатдан мазкур муаммони ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан тўғри ҳал қилишнинг муҳим шартини, шахснинг жиноят содир этиш вақтидаги руҳий ҳолатини илмий жиҳатдан тўғри баҳолаш ҳисобланади.

Қонун чиқарувчи учун ақли расо ва норасолик масалаларини тартибга солувчи қонун нормаларини амалда самарали қўллаш имкониятларини баҳолашда уларнинг тушунчаси муҳим жиноят-ҳуқуқий аҳамият касб этади. Ваҳоланки, юридик адабиётларда ақли расо ва норасолик тушунчалари турлича таърифланади. Чунончи, профессор Р. Кабулов ва М. Усмоналиевлар «Ақли расолик – шахснинг жиноят содир этиш вақтида ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилик хусусиятини англаши ва ўз ҳаракатларини бошқара олишидир» [1], десалар, А.К. Иркаходжаев ва У.Ш. Холикуловлар, ижтимоий хавфли ҳаракат ёки ҳаракатсизлик содир этаётганлигини ақлан англаган ва ўзини бошқара оладиган шахс ақли расодир [2], деб таъкидлайдилар.

Шунингдек, бу борада Б.О. Сарманова, ақли расолик деганда, руҳиятнинг шундай ҳолати тушунилиши лозимлигини қайд этадики, унда шахс жиноят содир этиш вақтида ўз қилмишининг ижтимоий аҳамиятини англаши ва бошқара олиш қобилиятига эга бўлиши лозим [3].

Мазкур муаммони ўрганган Д.А. Пестов эса ақли расолик деганда, содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш учун шахсни жиноий жавобгарликка тортиш ва айбдор деб топишнинг юридик асосини белгиловчи, жиноят содир этилган вақтда ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлигини) ижтимоий хавфли ва фактик хусусиятини англаши ва бошқара олиш қобилияти мавжудлиги [4] ни тушунади.

Кўриб турганимиздек, ушбу муаллифлар ақли расоликка шахс жиноят содир этган вақтида қилмишининг ижтимоий хавфли эканлигини онгли равишда англаши ва уларни бошқара олишини ифодаловчи бир-бирига яқин ва ўхшаш таърифларни берганлар. Модомики, ақли расолик айбнинг асосий белгиси ҳисобланар экан. Жиноят қонунига биноан, фақат ақли расо шахслар томонидан содир этилган ижтимоий хавфли қилмишлар учун жиноий жавобгарлик белгиланади. Шу сабабли ҳам фақат ўз хулқ-атвори ва қилмишининг хусусиятини онгли равишда англаш ҳамда ўз қилмишини бошқара олиш ҳолатлари шахсни содир этган қилмиши учун жавобгар бўлиши мумкинлигини англатади.

Башарти, юқорида билдирилган фикрлардан ақли расоликнинг юридик табиатини очиб бериш масаласига чуқурроқ ёндашилмаганлигини кўрсак бўлади. Чунки ушбу масалага умуман бошқача ёндашилган алоҳида илмий изланишлар мавжуд бўлиб, жумладан, бизнингча тўғрироқ бўлган фикрни М.Х. Рустамбаев берган. Хусусан, у таҳлил қилинаётган ҳолатга ўз эътиборини қаратиб, «Ақли расолик деганда, шахснинг муайян ривожланиш босқичидаги қобилияти, ижтимоийлашувидан келиб чиқувчи ёшдаги ва жиноят содир этиш вақтидаги руҳий жиҳатдан соғлиғи ҳамда ҳаракатлари учун ўз-ўзига ҳисоб бериши ва уларни бошқариши, кейинчалик жиноий жавобгарлик ва жазони ўташдаги руҳий ҳолати тушунилади»

Шунингдек Р.Р. Тугушев, «Ақли расолик – бу шахснинг муайян ёшга етиши натижасида ва руҳий соғлом ҳолатида ижтимоий-психологик ривожланиши ва ижтимоийлашиш даражасига кўра, жиноят содир этган вақтда ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлигини)нинг жиноий ҳуқуқбузарлиги ва фактик хусусиятларини англаши, уларни бошқара олиши туфайли жиноий жавобгарликка тортишнинг юридик белгисидир» [6], деб фикр билдиради. Демак, айтиш мумкинки, шахснинг жавобгарлиги масаласини кўриб чиқишда ақли расолик учун унинг ақлий ривожланиши ва руҳий ҳолати нафақат жиноят содир этиш вақтида, балки суд ҳукми чиқарилгунига қадар ва ундан кейин ҳам соғлом бўлиши билан бирга у ўз қилмишининг аҳамиятини англаши ёки уларни бошқара олиш қобилиятига эга бўлиши талаб этилади.

Аммо бу борада Р.Р. Тугушевнинг «шахс жиноят содир этган вақтда ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг жиноий ҳуқуқбузарлигини англаган бўлиши лозим» деган фикрига қўшилиб бўлмайди, чунки қонунни билмаслик жиноий жавобгарликдан озод қилмайди. Бунда шахс содир этаётган қилмишининг аҳамиятини англаганлиги етарли бўлади.

Бинобарин, айтиш жоизки, ташқи ёки ички омиллар натижасида инсон хулқ-атворининг ўзгариши шахс ҳаракатларини бошқара олиш ва унинг хусусиятларини англашдаги ролини олдиндан белгилаб бермайди. Шахснинг иродавий хулқ-атвори, доимо унинг онгига боғлиқ ҳолда шаклланади. Шу боис, ақлий жараён шахснинг иродавий хулқ-атворига қўшилиб, унинг ҳаракатларини фикрлаш орқали ўзгартиради. Натижада иродавий ҳаракатнинг онгли хусусияти рўй беради, яъни шахс ўз хулқ-атворининг оқибатларини англайди.

Рухий ҳолати бузилмаган ва нормал ҳолатда бўлган шахс содир этаётган ҳаракати натижасида келиб чиқадиган оқибатни онгли равишда баҳолай олади ёки муайян мақсадга эришиш учун амалга ошириладиган ҳаракатларини танлаш қобилиятига эга бўлади. Шундан келиб чиққан ҳолда шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун у ўзи содир этган қилмишининг ижтимоий хавфлилигини англаши ва уни бошқара олиш қобилиятига эга бўлиши лозим.

Айни пайтда амалдаги Жиноят кодексининг 18-моддаси биринчи қисмида «*Жиноят содир этиш вақтида ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган ва уларни бошқара олган шахс ақли расо шахсдир*», дейилади. Мазкур таърифдан ақли расоликнинг ақлий (ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаш) ва иродавий (ўз хулқ-атворини бошқара олиш) белгиларини фарқлаш мумкин.

Ақли расоликнинг ақлий белгилари шахснинг жиноят содир этиш вақтида ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилиқ хусусиятини англашида ифодаланиб, фақат қилмишнинг объектив томонини эмас, балки унинг ижтимоий моҳиятини ҳам англаши лозимлигини назарда тутаяди. Бунда онг, инсон хулқининг рухий функциясини белгилайди. Онг ва ирода индивид яшаётган объектив ҳақиқат ҳисобланган жамиятнинг моддий ҳаёт шароити ва ижтимоий муҳити билан боғлиқ бўлади. Бу борада М.Ю. Дворецкий ва Д.А. Пестовлар тўғри таъкидлаганидек, жиноий хулқ-атвор ташқи омиллар мажмуи таъсирида шаклланади. Бироқ ҳар қандай ташқи омиллар инсонга унинг онгини четлаб ўтган ҳолда таъсир кўрсата олмайди[8]. Шундай экан, инсон фикр қилувчи мавжудот сифатида муайян қарор қабул қилар экан, у ўз ҳаракатининг ҳақиқий ҳолатларини ҳамда ўз қилмишининг хусусияти ва аҳамиятини баҳолаш орқали ҳаракат қилади ҳамда муайян мақсадга эришишнинг у ёки бу усулларини ўз эрки ва иродаси билан танлайди.

Ақли расоликнинг иродавий белгиси эса шахснинг жиноят содир этиш вақтида ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)ни бошқара олиш қобилияти билан ифодаланиб, шахснинг муайян мақсадга эришиш ёки фаоллигини тўхтатиши учун ақлий ва жисмоний кучини онгли равишда йўналтиришини англайди. Ўз навбатида шахснинг иродавий хулқ-атвори унга ташқи омилларни инобатга олган ҳолда ижтимоий хавфли қилмиш содир этиш вақтида у ёки бу хатти-ҳаракатни танлаш ва бошқариш имкониятини беради. Шу боисдан, ақли норасо шахслар томонидан ижтимоий хавфли қилмиш содир этилган вақтда уларнинг онги ва иродаси иштирок этмаганлиги сабабли, уларни жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмас. Зеро, бундай шахслар томонидан ижтимоий хавфли қилмиш содир этилганлиги уларнинг рухий ҳолати бузилганлиги билан шартланади. Мазкур ҳолат қандай оғир оқибатларга олиб келмасин, бироқ уларни жиноий жавобгарликка тортиш учун ҳеч қандай асослар мавжуд бўлмайди. Бундан ташқари, ақли норасо шахсга, жиноий жазонинг мақсадларидан ҳисобланган, маҳкумни ахлоқан тузатиш ва улар томонидан янги жиноят содир этишнинг олдини олиш каби вазифаларига эришиш имконини бермайди.

Модомики, ақли норасолик ақли расоликка нисбатан қарама-қарши тушунча ҳисобланиб, у инсон рухий ҳолати бузилиши натижасида келиб чиқади, жиноий жавобгарликни истисно қилади ва бундай ҳолатлар учун тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллашни назарда тутаяди.

Айни пайтда ақли норасолик тушунчаси Жиноят кодексининг 18-моддаси 2-қисмида белгиланган бўлиб, унда «*Ижтимоий хавфли қилмишни содир этили вақтида ақли норасо ҳолатда бўлган, яъни руҳий ҳолати сурункали ёки вақтинча бузилганлиги, ақли заифлиги ёхуд руҳий ҳолати бошқача тарзда бузилганлиги сабабли ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг аҳамиятини англай олмаган ёки уларни бошқара олмаган шахс жавобгарликка тортилмайди*», дейилади. Аммо қонунчиликда ақли норасоликнинг мезонлари ва уни фарқловчи жиҳатлари фарқланмаган.

Шу сабабли жиноят қонунида ақли норасоликнинг умумий мазмуни очиб берилишига қарамадан, бугунги кунда адабиётларда унинг мезонлари борасида ягона тўхтамга келинмаган ва уларни фарқлашга қаратилган бир қатор ёндашувлар илгари сурилган. Хусусан, мазкур масала бўйича биринчи гуруҳ муаллифлари [9] ақли норасоликнинг **тиббий ва юридик** мезонларини фарқласалар, иккинчи гуруҳ муаллифлари [10] унинг **тиббий (биологик, психиатрик)** ва **психологик (патопсихологик, юридик)** мезонларини ажратади. Яна бир бошқа гуруҳ муаллифлари [11] ушбу мезонлар қаторига ижтимоий хавфли қилмиш содир этилган вақтда **руҳий ҳолатнинг тиббий ва психологик мезонларига мос келишини ифодаловчи вақт чегарасини** ҳам киритадилар. Жумладан, Р. Кабуловнинг ёзишича, «Шахсни ақли норасо деб топиш учун қуйидаги икки мезонни аниқлаш керак: юридик (ҳуқуқий) ва тиббий (биологик). Шахснинг содир этган қилмиши ва унинг жиноят содир этишга бўлган руҳий муносабатида ушбу белгиларнинг аниқланмаганлиги, уни ақли норасо деб топиш учун асос бўлиб хизмат қилади» [12]. М.Рустамбаев эса, «Ақли норасолик ҳам ақли расолик каби икки: юридик (психологик) ва тиббий (биологик ёки психиатрик) мезонлар орқали белгиланувчи, ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни жиноят субъекти ҳисобламасдан олдин, унинг руҳий ҳолати тўғрисида ҳар томонлама баҳо бериш имконини беради» [13].

Шунингдек, бу борада В.В. Лень ҳам ақли расоликни тиббий ва юридик мезонларга ажратиб, унинг биринчиси мазмунига шахс руҳий ҳолатининг сурункали ёки вақтинча бузилганлиги сабабли ўз қилмишининг аҳамиятини англаш ёки уларни бошқара олиш қобилиятининг йўқотганлигини киритса, юридик мезонга жиноят қонунида назарда тутилган ижтимоий хавфли қилмишнинг (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) содир этилганлик факти ҳамда ушбу шахс томонидан унинг содир этилганлигини тасдиқловчи далилларнинг мавжуд эканлигини киритади [14]. Дарҳақиқат, ақли норасоликни тиббий ва юридик мезонларга фарқлаб ўрганиш ва таҳлил қилиш, ушбу юридик категорияни тўғри англаш ва тушуниш имконини беради. Шу сабабли биз ҳам олимларнинг ақли норасоликни тиббий ва юридик (психологик) мезонларга бўлинишини қўллаб-қувватлаган ҳолда уларни қуйида келтирилган белгиларга асосан изоҳлаймиз.

Ақли норасоликнинг тиббий мезони шахсни ақли норасо деб топиш учун объектив асос бўладиган руҳий ҳолатнинг бузилиши билан белгиланади. Шу ўринда айтиш мумкинки, айни вақтда «руҳий ҳолатнинг бузилиши» иборасига қонунчиликда таъриф берилмаган. Ушбу атаманинг умумэътироф этилган қонуний таърифининг йўқлиги билан боғлиқ мавжуд ҳолат, ушбу муҳим ҳодисанинг ҳуқуқни қўллаш амалиётида турлича талқин қилинишига объектив шароит яратади. Гарчи адабиётларда ҳам мазкур масала турлича тушунтирилади. Жумладан, Н.Н. Белокобильский ва Е.Ю. Комиссаровлар, асаб тизими фаолиятининг издан чиқиши туфайли жиноят содир этаётган шахсни ўз қилмишининг хавфлилик хусусиятини англаши ва ҳаракатларини бошқара олиш қобилиятининг сезиларли даражада пасайишини руҳий ҳолатнинг бузилиши [15], деб тушунадилар. Бироқ ушбу муаллифлар руҳий ҳолат бузилишини асосан жиноят-ҳуқуқий категория сифатида кўриб чиқиш билан чекланганлар. Бу эса унинг тиббий масалаларини очиб бермайди.

Шу билан бирга, мазкур масалада Д.В. Ситковский руҳий ҳолатнинг бузилиши деганда, руҳий патологиянинг чуқур бўлмаган даражасидан бошлаб, шахсни соғлом деб ҳисоблаш учун белгиланадиган меъёрлари билан чегарадош бўлган ва аста-секин чуқурлашиб борадиган, руҳиятнинг оғир етишмовчиликлари билан яқунланадиган, жиддийлик даражаси ва нозологик табиати ҳамда клиник келиб чиқиши бўйича турлича ифодаланадиган асаб ва руҳий зўриқишларнинг кенг доирасидир [16], деб тушунади.

Ҳолбуки, руҳий ҳолатнинг бузилиши, инсон руҳиятининг соғломлик даражасини белгиловчи меъёрларининг ўзгариши ва асаб тизимининг зўриқишида намоён бўлади.

Наинки, руҳий ҳолатнинг бузилиши замонавий тиббий-психиатрик тушунча ҳисобланиб, халқаро стандартларга мос келади. Яъни руҳий ҳолатнинг бузилиши, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган Халқаро касалликлар таснифининг (10-ХКТ) V қисмида назарда тутилган бўлиб, унда руҳий ҳолат бузилишини ифодаловчи куйидаги ҳолатлари келтирилган: 1. Органик, шу жумладан симптоматик руҳий бузилишлари. 2. Психикфаол воситаларни истеъмол қилиш билан боғлиқ бўлган руҳий бузилишлар. 3. Шизофрения, шизотипик ва васваса бузилишлари. 4. Аффектив бузилишлар. 5. Стрессга боғлиқ невротик ва соматоформ бузилишлари. 6. Физиологик бузилишлар ва жисмоний омиллар билан боғлиқ бўлган хулқ-атвор синдромлари. 7. Етуклик ёшдаги шахс ва хулқ-атвор бузилишлари. 8. Ақл заифлиги. 9. Психологик (руҳий) ривожланишнинг бузилишлари. 10. Одатда болалик ва ўсмирлик ёшида бошланадиган эмоционал ва хулқ-атвор бузилишлари [17]. Шубҳасиз, мазкур ҳолатлар, биз таҳлил қилаётган руҳий ҳолат бузилишларида ҳам ўз ифодасини намоён этиши лозим бўлади.

Юқоридагилар билан биргаликда, биз кўриб чиқаётган яна бир муҳим масала шуки, жиноят ҳуқуқи ва ҳаттоки амалдаги қонунчилик (ЖК 18-м. 2-қ.), ақли норасолик ҳолатини келтириб чиқаришни фақат руҳий ҳолатнинг бузилиши билан чеклайди. Дарҳақиқат, одатда, ақли норасолик руҳий ҳолатнинг бузилиши туфайли келиб чиқади. Амалда ақли норасоликни келтириб чиқариши мумкин бўлган бошқа ҳолатлар ҳам мавжуд бўлиб, улар қонун нормасининг тузилишида инобатга олинмаган. Хусусан, бу борада тўғрироқ бўлган фикрни А.Б.Гиоргидзе билдирган бўлиб, унинг ёзишича, «Жиноят содир этиш вақтида руҳий касаллиги, ёши, ҳуқуқий ҳатолик ёки бошқа ҳолатлар сабабли ўз қилмишининг ҳуқуққа хилофлиги ёки фактик хусусиятини англамаган ёхуд англаш мумкин бўлган бўлса-да, уларни бошқара олмаган шахс ақли норасо деб топилади» [18]. Шунингдек, мазкур масалада О. Гамкрелидзенинг «Руҳий соғлом бўлган, бироқ аниқ вазиятларда фактик ҳатолик ёки бошқа ҳолатлар сабабли ўз қилмишининг аҳамиятини англай олмаган ёки бошқара олмаган шахс ҳам ақли норасо ҳисобланади» [19], деган фикрини қўллаб-қувватлаш мумкин. Чунончи, инсоннинг руҳий ҳолати бузилишига ички ва ташқи омиллар сабаб бўлади.

Бунда ички омилларга наслдан-наслга ўтадиган касалликлар, туғма нуқсонлар, инсон организмга таъсир қиладиган турли потологиялар билан кечувчи касалликлар (қандли диабет, юрак хуружлари ва ҳ.к.) натижасида келиб чиқадиган ҳолатлар кирадиган бўлса, ташқи омилларга эса алкохол, наркотик ва токсик моддалар, радиация, турли вируслар ҳамда ҳиссий стресс, шунингдек, оилавий ва бошқа ижтимоий муаммолар таъсирида келиб чиқадиган ҳолатларни киритиш мумкин. Демак, шундай экан, ақли норасолик тушунчаси мазмунига руҳий ҳолат бузилишидан ташқари айбни истисно қилиши мумкин бўлган бошқа ҳолатлар ҳам киритилиши мақсадга мувофиқдир. Чунки юридик нуқтаи назардан ақли норасолик шахс ўз қилмишининг аҳамиятини англамаслигини ёки уларни бошқара олмаслигида намоён бўлади. Шу боисдан ҳам унга олиб келган сабаб айб ва жиноий жавобгарлик учун аҳамиятга эга бўлмаслиги керак.

Айни пайтда бунинг сабабларидан бири, жумладан, кўрсатилган масаланинг таъкидлаганимиздек, ҳақиқатан ҳам қонунчилик даражасида ҳал қилинмаганлиги, назарияда етарлича ишланмаганлиги ҳамда шахснинг ақлий ривожланишда ортда қолиш билан боғлиқ ҳолатлар ўз хусусиятига кўра, жиноят-ҳуқуқий тоифага кирмаслиги, балки унинг мазмуни психология ва психиатрия соҳаларида кўриб чиқилишидадир. Шундан келиб чиққан ҳолда Жиноят кодексининг 17-моддасини куйидаги мазмундаги нормалар билан тўлдириш мақсадга мувофиқ бўлади:

Агар шахс ушбу модданинг биринчи, иккинчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган ёшга тўлган бўлиб, бироқ жиноят содир этиш вақтида руҳий ҳолати бузилмаган ҳолда ривожланишида ўз ёшига нисбатан орқада қолганлиги туфайли ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг аҳамиятини тўлиқ даражада англай олмаган ёки уларни бошқара олмаган бўлса, жавобгарликка тортилади.

Шахс ривожланишида ўз ёшига нисбатан орқада қолиш факти жазо тайинлашда енгиллаштирувчи ҳолат сифатида ҳисобга олинади. Бундай шахсга нисбатан суд жазо ўрнига тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш масаласини кўриб чиқиши шарт.

Агар ривожланишида ўз ёшига нисбатан орқада қолган шахс жиноят содир этиш вақтида ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг аҳамиятини англай олмаган ёки уларни бошқара олмаган бўлса, жиноий жавобгарликка тортилмайди.

Мухтасар айтганда, юқорида билдирилган фикрлар асосида хулоса қиладиган бўлсак, жиноят субъектининг алоҳида белгилари ҳисобланган ақли расолик ва ақли норасолик масалаларини Жиноят кодекси Умумий қисмининг битта моддасида белгиланиши, бизнингча, жиноят қонуни нормаси тузилишининг мантиқий талабларини бузилишига ва қонунчилик техникаси қоидаларига зид равишда икки ҳуқуқий ҳодиса аралашиб кетишига ҳамда уларни амалда қўллаш имкониятларини мураккаблаштиришга олиб келиши мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда Жиноят кодексининг ақли расолик ва норасолик масалаларини тартибга солишга қаратилган нормаларини қуйидаги мазмунда баён қилиш мақсадга мувофиқдир.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм): Дарслик. Р. Кабулов, М.Х. Рустамбоев, А.А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 108. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). – Т.; 2010. – Б. 238.
2. Иркаходжаев А.К., Холикулов У.Ш. Жиноятларни квалификация қилишнинг илмий асослари: Ўқув қўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2007. – 59 б. – Б. 34
3. Сарманова Б.О. Субъект преступления по уголовному законодательству Кыргызской Республики: Дис. ... канд. юрид. наук. – Бишкек. 2010. – С. 64
4. Пестов Д.А. Проблема невменяемости в уголовном праве // Вестник Тамбовского университета. – 2010. – Выпуск 4 (84). – С. 368-371.
5. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Беш томли. 1-том. Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Олий таълим муассасалари учун дарслик. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашр / М.Х.Рустамбаев, А.А.Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 208.
6. Тугушев Р.Р. Невменяемость: уголовно-правовое значение и проблемы отграничения от вменяемости и ограниченной вменяемости: Дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2002 – С. 21.
7. Дворецкий М.Ю., Пестов Д.А. Понятие невменяемости в уголовном праве в контексте оптимизации уголовной ответственности // Вестник Тамбовского университета. – 2010. – Выпуск 1 (81). – С. 312.
8. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм): Дарслик Р. Кабулов, М.Х. Рустамбоев, А.А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 110; Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I Том. Умумий қисм, Жиноят тўғрисида таълимот: Олий ўқув муассасалари учун дарслик. – Т.: «ILM ZIYO», 2010. – Б. 215. Wessels J. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau. – Heidelberg: C.F. Muller Verlag, 2004. – P. 154.
9. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. Г.Л. Касторского, А.И. Чучаева. – СПб.: Книжный дом, 2009. – С. 302. Cynthia L., Angela P. Harris. Criminal law:
10. Уголовное право России. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / под ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2015. – С. 153.; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: Инфра-М, 2014. – С. 29. Stephen J.F. A Digest of the Criminal Law (Indictable Offences) / 9th ed., by Lewis F. Sturge. L., 1950. – P. 198.
11. Жиноятларни квалификация қилиш: Дарслик / Р. Кабулов, А.А. Отажонов, Д.Ю. Пайзиев ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б. 70.
12. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I том. Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик М.Х. Рустамбаев, А.А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, Миллия гвардия Ҳарбий-техник институти, 2018. – Б. 175.
13. Лень В.В. Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харш, 2003. – С. 98.
14. Белокобыльский Н.Н. Комиссарова Е.Ю. Психическое расстройство как уголовно-правовая категория // 50 лет Рязанского государственного медицинского университета: Научные итоги и перспективы. – Рязань: РязГМУ, 2000. – Ч. I. – С. 157.
15. Ситковский Д.В. Преступность лиц с психическими расстройствами (по материалам Республики Дагестан): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 2006. – С. 8.

16. Гиоргидзе А.Б. О новом понимании невменяемости и ограниченной вменяемости в уголовном праве Грузии // Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time Materials of the II international scientific-practical conference. In 3 volumes. – 2017. – С. 156.

17. Гиоргидзе А.Б. О новом понимании невменяемости и ограниченной вменяемости в уголовном праве Грузии // Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time Materials of the II international scientific-practical conference. In 3 volumes. – 2017. – С. 156.

18. Гамкрелидзе О. Жინოят хукукида ақли расолик муаммоси ва айб тушунчасини норматив жиҳатдан асослашга уруниш // Инсон ва Конституция – Тбилиси, 2002. – № 3-4 (грузин тилида). – С.47.

19. Кошкина И.В. К вопросу о справедливости уголовно-правовой оценки деяний при «возрастной невменяемости» и «ограниченной вменяемости» // European Scientific Conference сборник статей XIX Международной научно-практической конференции. – М., 2020. – С. 130-

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz